

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

JADID MA'RIFATPARVARLIK QARASHLARINING HOZIRGI DAVR IJTIMOIY FALSAFIY TARAQQIYOTIDAGI ROLI

TURDIYEVA IRODA MAXMARAJBOVNA

Toshkent Transport Universiteti mustaqil tadqiqotchi PhD

Annotatsiya: Maqolamning mazmuni shundan iboratki, jadid ma'rifatparvarlik qarashlarining hozirgi davr ijtimoiy falsafiy taraqqiyotidagi roli mavzusi to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, falsafiy, konferensiya materiallari, hukumat, monarxik tuzum, sovet.

Abstract: The content of my article is that the topic of the role of the views of the new enlightenment in the socio-philosophical development of the present era is fully described.

Keywords: New Enlightenment, philosophical, conference materials, government, monarchical system, Soviet.

Аннотация: Содержание статьи заключается в том, что полностью раскрыта тема роли взглядов современного просветительства в социально-философском развитии современности.

Ключевые слова: Модернизм, философский, материалы конференции, власть, монархический строй, Советский Союз.

KIRISH: Markaziy Osiyodagi jadidchilik harakati murakkab, tarixiy jihatdan serqirra yo'lni bosib o'tdi. Jadidchilik turli mamlakatlardagi taraqqiyot, islohotlar uchun olib borilgan harakatlarning falsafiy tajribasiga tayanib, bu tajribani milliy asosda qayta ishlashga intildi, ayni paytda ijtimoiy taraqqiyot yo'llari haqidagi turli qarashlarning to'qnashuv maydoni ham bo'ldi. Mustamlakachilikka qarshi kurashning bosh g'oyasi ana shu murakkab yo'lda shakllanib yetildi. Jadidchilik jahon ijtimoiy va milliy qadriyatlarga asoslangan oqim bo'lib, Markaziy Osiyo mahalliy tub aholisi manfaatlariga javob bergan va ijtimoiy taraqqiyotning pishib yetilgan ehtiyojlarini to'la qondira oladigan harakat sifatida shakllandi. Jadidchilik ma'rifatparvarlikdan kuchli siyosiy harakatgacha bo'lgan murakkab rivojlanish yo'lini bosib o'tdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Jadidchilik o'z tarixida ikki bosqichni o'tgan. Birinchisi – ma'rifatparvarlik bosqichi va ikkinchisi – siyosiy bosqich. Lekin jadidlarning davlatchilik masalasiga qarashlari birinchi davrdanoq shakllana boshlangan va ikkinchi bosqichda aniq bir shaklga kelgan desa bo'ladi. Ikki yoqlama mustamlakachilik va mahalliy zulm ostida ezilib kelgan xalq ommasining og'ir iqtisodiy ahvoli, Turkiston o'lkasi, Buxoro amirligi va Xiva xonliklarining jahonning iqtisodiy taraqqiy etgan mamlakatlaridan anchagina orqada qolib ketganligi, madaniy tanazzul hamda erkin fikrning qotib rivoj topmayatganligi kabi holatlar jadidlarni ijtimoiy taraqqiyot choralari izlab topishga undadi. Turkistonda jadidchilik harakatining rahbarlari sanalgan Mahmudxo'ja Behbudi, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Isxoqxon to'ra Ibrat, Ashurali Zohiriy va boshqalar birlashtiruvchi va jipslashtiruvchi rolni o'ynashgan. Buxoroda – Fayzulla Xo'jaev va Abdurauf Fitrat, Xiva xonligida esa – Polvonniyoz Yusupov bu harakatga boshchilik qilishgan. Jadidlarning ma'rifatparvarlik mafkurasi ijtimoiy jihatdan ancha boy va rangbarang bo'lgan. Unda hozirgi kunimizda ham jamiyatni to'lqinlantiradigan, hayajonga soladigan tarixiy vazifa va masalalar qatoriga biz ma'naviy barkamollikka yetishda dinni to'g'ri anglab tushunib yetishimiz, huquqiy va iqtisodiy bozor makonini tashkil qilish jarayonini tezlashtirish, taraqqiy etgan ilg'or demokratik institutlarni bunyod qilish, o'ziga xos milliy rivojlanishlarni kiritishimiz mumkin. Bu masalalarni hal etib amalga oshirishda muhim omil sifatida islomning modernizatsiyalashuvi, uni qotib qolgan aqidalardan tozalash, fan va ilg'or texnologiya yutuqlarini egallab borish muammolari maydonga chiqadi.

Jadidchilikning g'oyaviy rivojlanish bosqichlari quyidagicha:

1. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Markaziy Osiyo hududidagi jamiyatlarda ma'rifatparvarlik va islohatlar o'tkazish davri.

2. XX asr birinchi yarmida jamiyatda yangilanish uchun harakatlarining mafkurasi shakllanish davri.

3. 1905-1907 yillar – birinchi Rossiya inqilobi davri.

4. 1908 yilda Turkiyadagi yosh turklar inqilobi va 1909-1911 yillarda Erondagi konstitutsiyani qabul qilish uchun harakatning ta'siri.

5. 1908-1917 yillar – Rossiyadagi inqiloblar orasidagi davr.

6. 1917 yil Fevral va Oktyabr oylari oralig'idagi inqilobiy voqealar.

7. Sovet davri.

Jadidlarning xalqaro aloqa va munosabatlari ularga Rossiya, Turkiya, Misr, Eron jadidlarining dasturi bilan tanishish imkonini berdi. Lekin Turkiyadagi yosh turklar va Eron taraqqiyparvarlari tajribalarini Turkiston jadidlari mexanik tarzda va o'sha qolipda o'zlashtirib olmadilar. Aksincha jadidlar Yevropa va Sharq mamlakatlarining davlat qurilishi va qonun chiqaruvchilik keng tajribalaridan, Rossiya va Sharq xalqlarining mustamlakachilikka qarshi demokratik harakatlar kurashi usullari va dasturlaridan manfaatlariga hamohang bo'lgan va keladigan zarur o'rinlarni oldilar. 1914 yilda boshlangan birinchi jahon urushi jadidlarning fikrlarini ancha siyosilashtirdi. Bu vaqtga kelib ular parlamentar monarxiya tuzumi haqida yozdilar, fuqarolarning davlat organlarining shakllantirishda qonun chiqarish ishida, davlatni idora qilishda qatnashuvi va ishtiroki yo'llari va usullarini ishlab chiqishga urindilar. 1917 yilda fevral oyida Rossiyada sodir bo'lgan demokratik inqilobga qadar taraqqiyparvarlar oqimini tashkil qilgan Turkiston jadidlarining keskin harakat qiluvchi qismi bir qator keng siyosiy talablarni ilgari surdi. Bu talablar orasida mahalliy tub aholi huquqlarini kengaytirilishini ko'zda tutgan holda o'lkani idora etishni tubdan isloh qilish, turkistonliklarga muayyan miqdorda Davlat Dumasidan o'rin ajratish, asosiy demokratik erkinliklarni ta'min etish va eng avvalo milliy matbuot erkinligiga erishish, chor yakkahokimligi tuzumini konstitutsiyaviy idora etish tuzumi bilan almashtirish kabi talablar o'rin olgan edi. Fevral demokratik inqilobi natijasida o'rnatilgan yangi davlat tuzumidan so'ng jadidlar Rossiya Federativ davlati tarkibida Turkiston muxtoriyati, ya'ni milliyhududiy avtonomiyani tashkil etish masalasini qo'ya boshladilar. Bu paytga kelib milliy ijtimoiy-siyosiy tashkilot va partiyalar tashkil topdi, hususan, jadidlar qudratli "Sho'roi Islomiy", "Turon", "Ittifoq" kabi tashkilotlarni tuzdilar. Jadidlar 1913-1915 yillarda «Samarqand», «Sadoi Turkiston», «Sadoi Farg'ona» gazetalari, «Oyina» jurnalini nashrdan chiqarishgan bo'lsa, 1917 yilda esa «Ulug' Turkiston», «Hurriyat», «Kengash», «Najot», «Turon», «El bayrog'i» kabi ommaviy axborot vositalarini yaratishdi. 1917 yil davomida mahalliy aholining turli-tuman ijtimoiy qatlamlarini jadidlar o'z ortlaridan ergashtirdilar, xalq orasida, ularning ongida, fikrlarida musulmonlar birlashishlari, jiplashishlari zaruriyati hissini tug'dirdilar. Biroq, oradan ko'p o'tmay jadidlar Muvaqqat hukumat va uning maxsus tashkil etilgan Turkiston Qo'mitasi (Turkestanskiy komitet Vremennogo Pravitelstva) o'lkada oldingi mustamlakachilik siyosatidan voz kechmaganligining guvohi bo'ldilar. Xususan bu holat 1917 yil noyabr oyiga rejalashtirilgan Ta'sis Majlisini chaqirish va uni tayyorlash jarayonida yuz berdi. Muvaqqat hukumat o'zining tor, xudbin manfaatlari doirasidan chetga chiqmay, yetilgan tub masalalarni hal etishga ojizlik qildi.

Natijada siyosiy tuzumda o'zgarish bo'lgani holda, muhim ijtimoiy-iqtisodiy, agrar, milliy, sulh masalalari amalda yechilmay qolaverdi. Bu esa mamlakat hayotining boshi berk ko'chaga kirib, tanglik, tanazzul holatlarining kuchayib borishiga sabab bo'ldi. Jadidlar mustaqillik va muxtoriyat uchun hayot-mamot kurashi vaqti yetib kelganini anglab, mustamlakachilikni qattiq va ayovsiz tanqid qila boshladilar. Oldingi konstitutsiyaviy monarxik tuzum g'oyalaridan voz kechib, Turkistonga Rossiya Demokratik Federativ Respublikasi

tarkibida milliy davlatchilik maqomiga ega bo'lgan milliy-hududiy avtonom respublikani talab qila boshladilar. Jadidlarning o'sha yillardagi beqiyos xizmatlaridan yana biri barcha Turkiston xalqlari va millatlarning qonun oldida tengligi haqidagi g'oyaning ilgari surilishi bo'lib, bunga ko'ra Turkiston fuqarolari jamiyat hayotining barcha iqtisodiy-siyosiy, huquqiy va madaniy jabhalarida teng huquqqa ega bo'lishlari lozim edi. Davlat mustaqilligi to'g'risidagi o'zlarining g'oyalarini Turkiston jadidlari mamlakatning turli ijtimoiy kuchlari bilan kelishgan holda hayotga tatbiq etishni lozim topdilar. Jadidlar Ta'sis Majlisidan o'rin olish uchun juda ko'p urindilar, g'ayrat qildilar, hatto bu jarayonda o'z saflarida taraqqiyparvarlar tomonidan tuzilgan "Sho'roi Islomiya" va jadidlarning konservativ qismidan tashkil topgan "Sho'roi Ulamo" kabi tashkilotlarga bo'linish yuz berganligiga qaramasdan, birlashish yo'lidan bordilar, pirovardida bu Turkiston federalistlarining "Turk Odami Markaziyati" partiyasining vujudga kelishiga olib keldi. Biroq Turkistondagi 1917 yil Oktyabr oyida bo'lib o'tgan inqilobiy voqealari, bolsheviklarning hokimiyatga kelishi jadidlarga o'z maqsad va niyatlarining amalga oshishiga imkon bermadi. Shunga qaramay, yangi bolshevistik hokimiyatning har bir millatning o'z taqdirini o'zi belgilashi haqidagi deklaratsiyasiga asoslanib, jadidlar 1917 yil 26 noyabrda Qo'qonda o'lka musulmonlarining IV Favqulodda qurultoyini chaqirdilar va Rossiya Federativ Demokratik Respublikasi (RFDR) tarkibida avtonomiya huquqiga asoslangan "Turkiston Muxtoriyati" nomli milliy-hududiy avtonom respublikani e'lon qildilar. Biroq, 1918 yil 20 fevralgacha yashagan Turkiston Avtonom Respublikaning tarixi qonli sahifalardan iborat bo'lib, jadidlar ta'qib ostiga olindilar. 1937 yilga kelib jadidlarning g'oyaviy qarashlari sovet mafkurasiga to'g'ri kelmaganligi uchun ko'pchiligi qatag'onga uchradilar.

XULOSA: Jadidlar harakatining tariximizda tutgan o'rni va qimmatini shundaki, birinchi bo'lib mustaqillik milliy mafkurasiga asos soldi, g'aflat uyqusida yotgan mazlum Sharqni uyg'otdi va ko'zini ochdi, ozodlik, erk, milliy g'urur va sha'n haqida, buyuk ajdodlari, boy madaniyati, umuman mustamlaka istibdodi davrida unutilayozgan qadriyatlar to'g'risida jar soldi, ovoza qildi. Jadidlarning buyuk tarixiy xizmatlari yana shundan iboratki, ular yetilib qolgan ijtimoiy muammolarni hal qilishda evolyusion islohot yo'li asosida ishlab chiqdilar, ijtimoiy-davriy tuzum o'zgarishlarining eng maksimal effektiv yo'lini taklif qildilar va mustamlakachilik tartibotini yo'q qilishni talab qildilar. Aytib o'tish kerakki, Turkiston, Buxoro va Xorazm jadidlarining yo'li bir xil bo'lmagan bo'lib har biri sharoitdan kelib chiqib, o'ziga xos xususiyatlarga ega edi. Lekin ularning hammalarini konseptual g'oyalari hozirgi davr buyuk o'zgarishlar amaliyotining ma'naviy asoslari bo'lib xizmat qildi, keng qamrovli islohotlar yo'nalishi va bugungi kun ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining nasliy o'zagi sifatida maydonga keldi.

REFERENCES:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2021. – B 288.
2. A'zamxo'jaev S. S. Turkiston Muxtoriyati. Toshkent. Ma'naviyat, 2000. – B 21.
3. Behbudiy M. Bayoni haqiqat. // Ulug' Turkiston. 1917. 12 iyun.
4. Behbudiy M. Xayr ul-umuri avsatuxo. //Xurshid. 1906.– 11 okt.
5. Behbudiy M. Haq olinur, berilmas. // Hurriyat. 1917. № 22. 13 iyul.
6. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Davriy to'plam, № 1, T., 1999. – B. 202.